

Böyük Qafqazın Dağlıq Şirvan fiziki-coğrafi rayonunda ekoloji-geomorfoloji vəziyyətin xüsusiyyətləri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17926312>

Rəşad Əkbər oğlu Xəlilov

Doktorant,

AR ETN akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

E-mail: xelilov906@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-2131-7838>

Xülasə: Müasir dövrdə sürətlə inkişaf edən rekreasiya (istirahət) sənayesi Azərbaycanın təsərrüfatının mühüm sahələrindən birinə çevrilmişdir. Böyük Qafqazın cənub-şərq çökəkliyində yerləşən və eyniadlı geosinklinal qırışıq sahəsinin bir hissəsini təşkil edən Dağlıq Şirvan fiziki-coğrafi rayonu turizm-rekreasiya baxımından olduqca perspektivlidir. Burada yayılmış geoloji quruluşların, tektonik strukturların əhəmiyyətli müxtəlifliyi və intensiv neotektonik hərəkətlərin diferensial xarakteri nəticəsində ərazinin relyefi təhlükəli morfogenetik proseslərin (9 ballıq zəlzələlər, palçıq vulkanlarının püskürməsi, sürüşmələr və s.) inkişafı ilə səciyyələnir. Buna görə də turizmin inkişafı məqsədilə tədqiq olunan ərazinin mənimsənilməsi prosesində müasir təhlükəli təbii-dağdıçı proseslərin, xüsusilə sürüşmələrin öyrənilməsi, qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması məsələsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Endogen və ekzogen amillərlə şərtlənmiş relyefəmələgəlmə proseslərinin geodinamik cəhətdən aktiv və diferensial inkişafı relyefin morfoloji (morfometrik) görünüşünü daim dəyişir ki, bu da rekreasiya məqsədilə son dərəcə dayanıqsız dağ geo-sistemlərinin mənimsənilməsi zamanı mütləq nəzərə alınmalıdır.

Məqalədə müəllifin özünün apardığı sahə geomorfoloji tədqiqatlara, fond və kartoqrafik materiallara, eləcə də 2020–2025-ci illərə aid 1:60000 miqyaslı aero-kosmik şəkillərin (AKŞ) istifadə edilməklə təhlükəli sürüşmə prosesləri təhlil edilir.

Açar sözlər: *sürüşmə, ekzogen proseslər, təhlükə, risk, amillər, monitoring*

Features of the ecological and geomorphological situation in the Upper Shirvan physical and geographical region of the Greater Caucasus

Abstract: In modern times, the rapidly developing recreation (leisure) industry has become one of the important sectors of the economy of Azerbaijan. The Upper Shirvan physical and geographical region, located in the southeastern depression of the Greater Caucasus and forming part of the geosynclinal fold area of the same name, is very promising in terms of tourism and recreation. As a result of the significant diversity of geological structures, tectonic structures and the differential nature of intensive neotectonic movements prevalent here, the relief of the territory is characterized by the development of dangerous morphogenetic processes (9-magnitude earthquakes, eruptions of mud volcanoes, landslides, etc.). Therefore, the issue of studying, assessing and predicting modern dangerous natural-destructive processes, especially landslides, in the process of mastering the studied territory for the purpose of tourism development is of great importance. Geodynamically active and differential development of relief-forming processes caused by endogenous and exogenous factors constantly changes the morphological (morphometric) appearance of the relief, which must be taken into account when developing extremely unstable mountain geosystems for recreational purposes.

The article analyzes dangerous landslide processes using the author's own field geomorphological studies, stock and cartographic materials, as well as 1:60,000 scale aerospace images (ASI) for 2020–2025.

Keywords: *landslide, exogenous processes, hazard, risk, factors, monitoring*

Giriş: Dağlıq ərazilərin mənimsənilməsi nəticəsində yaranan ekoloji risk dərəcəsi, əsasən endogen qüvvələr, dağ süxurlarının litoloji tərkibi, iqlim və digər amillərlə şərtlənən ekzogen proseslərin intensivliyi ilə müəyyən olunur. Tədqiq olunan bölgədə yüksək seysmiklik səbəbindən ekzogen proseslər çox vaxt təhlükəli xarakter alır, böyük maddi ziyana və bəzən insan tələfatına səbəb olur. Bu şərait tədqiqatçıları belə regionlarda ekoloji vəziyyəti obyektiv qiymətləndirməyə vadar edir ki, onun əsas göstəricilərindən biri məhz təhlükəli ekzogen proseslərin təsir dərəcəsidir.

Böyük Qafqazın Dağlıq Şirvan fiziki-coğrafi rayonu ərazisi pliosen–dördüncü dövr ərzində xüsusilə intensiv şəkildə təzahür edən yeni tektonik hərəkətlərin güclü inkişafı ilə səciyyələnir. Bu hərəkətlərin diferensiasiyası və artımı inkişafın müasir mərhələsində də davam edir ki, bunu yüksək (9 bal və daha çox) seysmiklik, aktiv qırılma xətləri boyunca amplitud dəyişmələri və onların ekzodinamik proseslərə fəal təsiri sübut edir. Ekzodinamik proseslərin güclənməsi Böyük Qafqaz silsiləsinin əsas yüksəklik zonasının şimal hissəsində yerləşməsi və onun Şirvan düzənliyi kimi çökmə sahələri ilə qovuşması ilə izah olunur. Ərazinin mütləq hündürlüyü 600–800 metrədən 2000 metrədək dəyişir. Ən yüksək zirvə 2205 metr yüksəklikdə yerləşən Dübrar dağıdır. Cənub hissədə isə relyef Şirvan düzənliyinə doğru dik quruluşlu relyef pilləsi ilə kəskin şəkildə enir (Ləngəbiz silsiləsi). Ağsuçay çayının vadisi plato səthinə nisbətən 300–400 metr dərinliyə qədər kəsilmişdir.

Təhlil və müzakirə: Tədqiq olunan ərazi paleogen və neogen dövrlərinə aid gil, qum, qumdaşı və digər çöküntü qatlarından ibarət qatlanmış lay kompleksindən təşkil olunmuşdur. Şimalda, dağətəyi zonalarda təbaşir dövrünə aid gil-karbonat mənşəli laylar açıq şəkildə müşahidə olunur və bəzi yerlərdə tektonik örtüklər əmələ gətirir. Ərazi boyunca Çuxuryurd, Gicəki, Mərəzə və Sündü kimi əhəngdaşı ilə möhkəmlənmiş dağlıq platolar seçilir; bu platolar cənub tərəfdən tektonik qırılmaqla məhdudlaşır. Bundan əlavə, Tufan, Qovdağ və Qobustan kimi uzununa tektonik pillələr izlənilir. Ləngəbiz silsiləsi isə asimmetrik quruluşa malikdir: onun qərb hissəsində cənub yamacı dik, şimal yamacı isə nisbətən mailidir.

Tədqiq olunan regionda aktiv endogen proseslər nəticəsində sürüşmələr, uçqunlar, qaya parçalanmaları, gil karstı və digər ekzodinamik proseslər və hadisələr inkişaf edir. Lakin bu proseslər içərisində ən geniş yayılmış və intensiv inkişaf edən sürüşmə prosesləridir (şək. 1, 2).

Şək. 1, 2. Şamaxı rayonunda sürüşmə prosesləri

Sürüşmə proseslərinin əmələ gəlməsi və sonrakı inkişafı bir sıra konkret şərait tələb edir. Yemelyanov E.P. (1972) və Fomenko İ.K. (2014)-ün fikrincə, sürüşmələrin inkişafına təsir göstərən amillər dedikdə yamacın dayanıqlığına təsir edən istənilən şərait başa düşülməlidir. Başqa sözlə, bunlar sürüşmənin yaranmasına və yerdəyişməsinə birbaşa şərait yaradan amillərdir. Zolotaryov Q.S. (1983) sürüşmələrin inkişafını müəyyən edən amilləri onların təsir prinsiplərinə əsaslanaraq təsnif etmişdir. O, bu amilləri aşağıdakı qruplara ayırmışdır:

– dağ süxurlarının kompleksləri; yer qabığında baş verən deformasiyalar, qırılma və qırılma strukturları; dağ süxurlarında çatlılıq dərəcəsi; rütubətlənmə xüsusiyyətləri və rejimi; tektonik pozuntular, yamacların ekspozisiyası və maililik bucaqları arasındakı qarşılıqlı əlaqə.

– abraziya və eroziya təsiri altında dağ süxurlarının yüklərinin azalması və boşalması; süxurların aşınması, o cümlədən mexaniki suffoziya; karst prosesləri və yuyulma; müasir tektonik hərəkətlər; yağıntılar və yeraltı suların təsiri nəticəsində dağ süxurlarının rütubətliyinin artması.

– yamacı formalaşdıran dağ süxurlarında ölçü və gərginlik dəyişmələri, yəni dərin və yan yuyulma prosesləri, abraziya, seysmik aktivlik və hidrodinamik təzyiq.

– antropogen amil: torpaq qazıntılarının və torpaq yığınlarının yaradılması, tikililərin kütləsindən yaranan yüklənmə; maşın və partlayışlardan əmələ gələn vibrasiyalar; nəzarətsiz suvarma və təsərrüfat sularının axını nəticəsində əlavə rütubətlənmə; hidrotexniki qurğulardan sızmalar; faydalı qazıntıların açıq və qapalı üsullarla çıxarılması və s.

Yamaclarda torpaq kütlələrinin hərəkət mexanizminə və süxurların yerdəyişmə xarakterinə görə ərazidə üç əsas sürüşmə növü ayırd edilir:

1. sahəvi sürüşmələr (axıntılar) – çoxsaylı xırda sürüşmələrdən ibarət olub bəzən geniş sahələri əhatə edir;
2. iri sürüşmə amfiteatrları – palçıq axınlarının yaranmasına səbəb olur;
3. blok tipli yerdəyişmələr – dik yamaclarda yerləşən süxur massivləri ilə əlaqələndirilir (Budaqov B.Ə., 1993).

Sahəvi sürüşmələr (axıntılar) aydın şəkildə məhdudlaşmış ümumi amfiteatra malik olmur və adətən çay dərələrinin kənarları boyunca, plato yamaclarında yerləşir. Bu zaman 3–5 metr dərinliyədək əsas süxur qatlarını əhatə edən torpaq və süxur yığıntılarının yerdəyişməsi baş verir. Sahəvi sürüşmələr bir neçə on metrdən 2 kilometrədək sahəni əhatə edə bilər. Onlar nisbətən yumşaq formalarla səciyyələnən qabarıq mikroyerliyə yaradır. Məskunlaşmış ərazilərdə bu cür sürüşmələrin üzərində seyrək və nizamsız şəkildə inkişaf edən meşə örtüyü müşahidə olunur. Ən çox hallarda axıntılar yamaclarda eroziya oyuqlarında, yəni onların su daşıyan horizontlarla kəsişdiyi hissələrdə formalaşır. Müvəqqəti sabitləşmiş köhnə sürüşmənin yenidən aktivləşməsi və ya onun yerində yenisinin yaranması, eləcə də fəaliyyətdə olan sürüşmələrin davamlı yerdəyişməsi yeraltı axınların pozulmasına, suyun yeni istiqamətlər üzrə sızmasına səbəb olur. Yeraltı suların səviyyəsindəki dəyişikliklər yeni sürüşmələrin yaranmasına və ya yamacın sabitləşməsinə gətirib çıxarır. Sahəvi sürüşmələr tədqiq olunan ərazidə geniş yayılmışdır və palçıq-daş axınlarının ocaqlarının formalaşmasında mühüm rol oynayır (Tarixhəzər S.A., 2020).

Sürüşmə amfiteatrları diametri 0,5–1,5 km arasında dəyişən, 50–100 metr hündürlüyündə dik, uçqun divarları olan dairəvi formalı xüsusi sürüşmə hövzələrini təşkil edir. Bu divarlar tədricən uçaraq aşağı sürüşür, nəticədə sürüşmə kütlələri amfiteatrın dibində toplanır. Sürüşmüş material zamanla amfiteatrın dibini boyunca hərəkət edərək palçıq axınları əmələ gətirir ki, onların uzunluğu bəzən bir neçə kilometrə (Ağsuçay və Pirsaatçay çaylarının yuxarı axınlarında) çatır (Tarixhəzər S.A. Məmmədov S.G., Həmidova Z.A., 2023). Sürüşmə mənşəli palçıq axınları adətən su axınlarının dərələrinə, yamac ətəklərinə və digər oxşar relyef formalarına uyğunlaşır. Güclü leysan yağışları zamanı bu axınlar sel hadisələrinin başlanğıcını yaradır (Tarixhəzər S.Ə., Nəbiyev H.L., 2017). Yağışlararası dövrlərdə isə palçıq axınları hərəkətsiz vəziyyətdə qalır. Onların səthləri zəif dinamiklik səbəbindən bitki örtüyündən məhrumdur və dalğavari relyef xüsusiyyətinə malikdir. Bəzən bu palçıq axınları çay məcrələrini tıxayaraq sel hadisələrinin yaranması üçün şərait yaradır (Ağsuçay hövzəsi).

Ən mürəkkəb sel-sürüşmə hadisələrindən biri Ağsuçay hövzəsində qeydə alınmış Nuran sürüşməsidir (şəkl. 3).

Şəkl. 3. Nuran sürüşmə-axınının KŞ

Sürüşmə-uçqunlar sürüşmələrlə uçqunlar arasında keçid forma kimi xarakterizə olunur. Yamaclarda süxur bloklarının yerdəyişməsi onları əsas massivdən ayıran çat səthləri boyunca sürüşmə ilə başlanır ki, bu da prosesi sürüşmələrə yaxınlaşdırır. Daha sonra hərəkət edən süxur bloku parçalanır və yamacın dik hissəsinə çatdıqda uçqun əlamətləri ilə sürətlə aşağıya doğru hərəkət edir. Bu tip proseslər Böyük Qafqazın və Niyaldağ silsilələrinin yüksək dağlıq və orta dağlıq zonalarında müşahidə olunur (şəkl. 4).

Şək. 4. Niyaldağ silsiləsinin yamaclarında sürüşmə-uçqun prosesi

Böyük Qafqazın Dağlıq Şirvan fiziki-coğrafi rayonunda antropogen təsirin güclənməsi şəraitində ekzodinamik, xüsusilə sürüşmə proseslərinin inkişafının aktivləşməsi bu təbii hadisələrin gedişatının ətraflı tədqiqini, inkişaf dinamikasının sistemli şəkildə ümumiləşdirilməsini və region üçün təbii riskin proqnozlaşdırılmasını zəruri edir. Bu baxımdan müxtəlif dövrlərə aid aerokosmik çəkilişlərin indikasiyalı geomorfoloji deşifrənməsi materiallarından istifadə etməklə monitoring sisteminin yaradılması xüsusilə səmərəli hesab olunur. Bu metodika vasitəsilə ekzogen proseslərin inkişaf gedişini sistemli şəkildə izləmək, təhlükəli təbii hadisələri qeydə almaq və onların əsasında konkret tədbirlər planı işləyib hazırlamaq mümkündür.

Nəticə: Ekzodinamik proseslərin, xüsusilə də sürüşmə proseslərinin inkişafının aktivləşməsi Böyük Qafqazın Dağlıq Şirvan fiziki-coğrafi rayonunda antropogen təsirin güclənməsi şəraitində bu təbii hadisələrin inkişaf dinamikasının ətraflı tədqiqi və sistemli ümumiləşdirilməsi, həmçinin region üçün təbii risklərin proqnozlaşdırılmasını zəruri edir. Bu baxımdan müxtəlif vaxtlara aid aero-kosmik şəkillərin (AKŞ) indikasiya geomorfoloji deşifrəlmə materiallarından istifadə etməklə monitoring sisteminin yaradılması xüsusilə səmərəlidir. Sözügedən metodika vasitəsilə ekzogen proseslərin inkişaf gedişini sistemli izləmək, təhlükəli təbii hadisələri qeydə almaq və onların əsasında konkret tədbirlər işləyib hazırlamaq mümkündür.

Ədəbiyyat

1. Емельянова Е.П. Основные закономерности оползневых процессов. М.: Недра, 1972. 310 с.
2. Фоменко И.К. Методология оценки и прогноза оползневой опасности // Дисс. на соис. уч. степени д. геол.-мин. наук, 2014, 312 с.
3. Тарихазер С.А., Набиев Г.Л. Оценка проявлений селеопасности в Азербайджане (на примере Большого Кавказа) // «Устойчивое развитие горных территорий». Владикавказ, 2017. Т. 9, № 3(33), с. 257-268 DOI: 10.21177/1998-4502-2017-9-3-257-267
4. Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика. М.: МГУ, 1983, 328 с.
5. Tarikhazer S.A. The geographical prerequisites for the identification and prevention of dangerous geomorphological processes in the mountain geosystems of the Alpine-Himalayan belt (on the example of the Major Caucasus of Azerbaijan) // Journal of Geology, Geography and Geocology. Украина, Днепропетровск, № 1, 2020, p. 176-187. DOI <https://doi.org/10.15421/112016>
6. Tarikhazer S.A. Mammadov S.G., Hamidova Z.A. Application of quantitative methods for the assessment of landslide susceptibility of the Aghsuchay river basin // Visnyk of VN Karazin Kharkiv National University, series" Geology. Geography. № 58, 2023, p. 257-273. <https://doi.org/10.26565,2410-7360-2023-58-20>